

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
2

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus[®]

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2025

Editorial

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-592-19-97

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

Teshabayev To'lqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Electronic publication, Issue 2. 76 pages.
Approved for publication on March, 2025.

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....	3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Сущность и особенности монетарной политики.....	5
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Актуальные проблемы обеспечения устойчивости банковской системы узбекистана.....	17
Т.И. Бобакулов	
Актуальные вопросы развития дистанционного банковского обслуживания Узбекистане.....	24
З.З. Худайберганава	
Актуальные вопросы развития женского предпринимательства.....	35
Т.И. Бобакулов	
У.Т. Абдуллаев	
Пути совершенствования практики управления кредитными и валютными рисками.....	44
Б.К. Тугалов	
Актуальные проблемы конкурентоспособности коммерческих банков и пути их решения.....	51
Ш.Т. Ибодуллаев	
Актуальные вопросы практики банков по расчетному обслуживанию экспортных и импортных операций компаний.....	59
М.Т. Ибодуллаева	
Development of the system for vocational training, retraining, and skills development for the unemployed.....	65
R.Sh. Sattorov	
Кредиты коммерческих банков – как важный источник финансирования субъектов малого предпринимательства.....	69
Ж.К. Мажидов	

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ И ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ

Б.К. Тугалов

Соискатель Ташкентского международного университета Кимё

Аннотация. Совершенствование практики управления кредитными и валютными рисками приведет к повышению эффективности кредитной деятельности банка, способствует повышению финансовой устойчивости банка путем предотвращения увеличения убытков от валютных операций.

В статье дана оценка современному состоянию практики управления кредитными и валютными рисками, также разработаны научные предложения, направленных на совершенствованию данной практике.

Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, кредитный риск, валютный риск, валютная позиция, доход, убыток, резерв.

Abstract. Improving the practice of managing credit and currency risks will lead to an increase in the efficiency of the bank's credit activities and will contribute to increasing the bank's financial stability by preventing an increase in losses from currency transactions.

The article provides an assessment of the current state of practice in managing credit and currency risks, and also develops scientific proposals aimed at improving this practice.

Key words: commercial bank, credit, credit risk, currency risk, currency position, income, loss, reserve.

1. ВВЕДЕНИЕ.

Согласно Стратегию реформирования банковской системы Республики Узбекистан, обеспечение финансовой стабильности банковской системы посредством улучшения качества кредитного портфеля и управления рисками, соблюдения умеренного роста объемов кредитования, повышение доступности и качества финансовых услуг посредством концентрации государственного присутствия и принятия адресных мер на недостаточно обслуживаемых и уязвимых сегментах, являются приоритетными направлениями реформирования банковской системы страны [1]. Это обуславливает необходимость совершенствования практике управления банковскими рисками, в частности, кредитными и валютными рисками.

В то же время, существуют актуальные проблемы, связанных с совершенствованием кредитными и валютными рисками коммерческих банков. В частности, в крупных банках республики уровень резервных отчислений, предназначенных для покрытия убытков по кредитам, значительно превышает нормативный уровень (1,0 %) данного показателя. Кроме того, в отдельных банках страны сумма убытков по валютным операциям превышает сумму дохода, полученных от валютных операций.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

По заключению А.Миана и А.Сафи, высокая вероятность невозврата кредитов, предоставленных банками домашним хозяйствам объясняется значительной ограниченностью их возможности контролировать собственных рисков по сравнению с фирмами [2].

Ж.Синки утверждает, что при оценке и управлении кредитным риском коммерческих банков важное значение имеет анализ денежного потока клиента. Аналитик должен ответить на следующие вопросы:

- достаточны ли чистые денежные средства, остающиеся после операций для выплаты процентов?
- достаточна ли чистая денежная прибыль для выплаты текущей части долгосрочного долга?
- сколько денежных средств получает компания?
- как компания финансирует собственные операции?
- какие действия руководства или какие внешние воздействия обусловили текущее состояние компании [3].

Ш.Ибодуллаев утверждает, что заключения зарубежных ученых о том, что вера руководства коммерческого банка в предоставленную государством гарантию спасения может привести к прятию чрезвычайно высокого уровня рисков, имеет важное практическое значение для банковской практики Узбекистана. Причина этого в том, что государственные банки в нашей республики финансово поддерживаются государством. В 2018-2019 годах уставной капитал Халк банки был увеличен за счёт средств государства на 1245 млрд. сумов, из них 645 млрд. сумов за счёт республиканского бюджета, и эквивалент 75 млн. долл. США за счёт средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, в том числе 250 млрд. сумов и эквивалент 30 млн. долл. США [4].

По заключению И.Алимардонова, отсутствие высоколиквидных объектов залога во многих субъектах малого бизнеса, высокий уровень процентных ставок кредитов коммерческих банков, предоставляемых за счёт кредитных линий иностранных банков является причинами высокого кредитного риска в практике кредитования субъектов малого бизнеса коммерческих банков республики [5].

По мнению Х.Бэклунда, финансовыми инструментами рынка хеджирования валютных рисков являются следующие:

- валютные форварды;
- валютные фьючерсы;
- валютные свопы;
- валютные опционы [6].

По мнению Ж.Синки, если по каким-либо соображениям банк не в состоянии провести хеджирование внутри баланса, он может в целях хеджирования применить внебалансовые методы, т.е. использовать валютные производные инструменты – фьючерсы, форварды, опционы или свопы [7].

Л. Красавина делает вывод о том, что повышение объема конверсионных операций по купле-продаже иностранных валют на валютном рынке приведет к повышению риска валютной позиции в коммерческих банках [8].

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Целью исследования является разработка научных предложений, направленных на совершенствование практики управления кредитными и валютными рисками.

Объектом исследования является АО «Саноатқурилишбанк» и АТ «Асакабанк», а предметом исследования - финансовые отношения, возникающие в процессе управления кредитными и валютными рисками в коммерческих банках.

Методология исследования основана на общенаучных методах и сравнительном анализе. Информационной базой исследования явились официальные статистические данные Центрального банка Республики Узбекистан и данные финансовых отчетов коммерческих банков.

4. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Метод стандартизированного подхода, предложенный Базельским комитетом по банковскому надзору является относительно совершенным методом оценки кредитного риска.

Таблица 1

Метод «Стандартизированного подхода» оценки кредитного риска [9]

Рейтинг	Коэффициент взвешивания на риск (%)			
	Государства и Центральные банки	Кредитные организации (1- вариант)	Кредитные организации (1-вариант) (краткосрочные требования)	Юридические лица
От AAA до A	0	20	20 (20)	20
От A+ до A –	20	50	50 (20)	50
От BBB + до BBB	50	100	50 (20)	100
От BB + до BB –	100	100	100 (50)	100
От B + до B –	100	100	100 (50)	150
Ниже B –	150	150	150 (150)	150
Без рейтинга	100	100	50 (20)	100

Как видно из приведенных данных таблицы 1, в методе «Стандартизированного подхода» уровень кредитного риска зависит от суверенного кредитного рейтинга заёмщика: чем выше рейтинг заёмщика, тем ниже уровень кредитного риска.

В методике рейтингового агентства «Standard & Poog's» уровень кредитного риска определяется в зависимости от ожидаемого циклического падения и повышения деловой активности [10].

В США при оценки кредитного риска учитываются требование Программу контроля за оценкой капитала (Supervisory Capital Assessment Program, SCAP) [11].

Рис.1. Уровень резервных отчислений по кредитам по отношению к брутто активам Асакабанка¹⁵

Как видно из рис. 1, в Асакабанке уровень резервных отчислений существенно снизился в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Таблица 1

Величина и уровень резервных отчислений, предназначенных для покрытия убытков по кредитам в Узпромстройбанке¹⁶

Показатели	Годы		
	2021	2022	2023
Сумма резервных отчислений по кредитам, млрд. сум	1408	2008	1676
Уровень резервных отчислений по кредитам по отношению к брутто активам, %	2,5	3,1	2,2

Как видно из таблицы 1, в 2023 году сумма резервных отчислений по кредитам существенно увеличилась по сравнению с 2021 годом. Однако, уровень резервных отчислений за этот период значительно снизился. Но в течение анализируемого периода уровень резервных отчислений по кредитам в Узпромстройбанке была существенно выше, чем нормативный уровень данного показателя.

¹⁵ Рисунок составлен автором по данным годовых отчётов Асакабанка.

¹⁶ Таблица составлен автором на основе данных годовых отчётов Узпромстройбанка.

Изменение открытых валютных позиций в Узпромстройбанке¹⁷

Кўрсаткичлар	Узсаноатқурилишбанк		
	2021г.	2023г.	2023г.
Величина открытых валютных позиций, млрд. сум	1045,4	277,9	241,9
Уровень открытых валютных позиций по отношению к регулятивному капиталу, %	16,7	3,6	3,2

Как видно из таблицы 2, в Узсаноатқурилишбанке величина открытых валютных позиций в 2021-2023 годах имела тенденцию уменьшению. Уровень открытых валютных позиций по отношению к регулятивному капиталу имел тенденцию снижения в данном периоде.

Результаты анализа показали, что в Асакабанке сумма убытков от валютных операций в 2021-2023 годах имела тенденцию повышения.

Важно отметить, что низкий уровень диверсификации валютных резервов коммерческих банков и их клиентов отрицательно влияет на эффективность управления валютными рисками.

Таблица 3

Структура валютных конверсионных операций на Республиканской валютной бирже¹⁸, в процентах

Кўрсаткичлар	2021 й.	2022 г.	2023 г.
Доля доллара США в конверсионных операциях	89,9	99,9	99,9
Доля евро в конверсионных операциях	10,1	0,1	0,1
Доля других валют в конверсионных операциях	0,0	0,0	0,0
Конверсионные операции -итого	100,0	100,0	100,0

Как видно из таблицы 3, в 2021-2023 годах в объеме конверсионных операций на Республиканской валютной бирже абсолютно высокий удельный вес занимал доллар США.

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В процессе научного исследования нами сформулированы следующие выводы по практике управления кредитными и валютными рисками:

*при оценке и управлении кредитным риском коммерческих банков важное значение имеет анализ денежного потока клиента;

*заклчения зарубежных ученых о том, что вера руководства коммерческого банка в предоставленную государством гарантию спасения может привести к приятию чрезвычайно высокого уровня рисков, имеет важное практическое значение для банковской практики Узбекистана;

¹⁷Операцион ва бозор рисклари ҳисоби: www.uzpsb.uz (Саноатқурилишбанк).

¹⁸ Жадвал муаллиф томонидан Республика валюта биржасининг статистик маълумотлари асосида тузилган.

*если по каким-либо соображениям банк не в состоянии провести хеджирование внутри баланса, он может в целях хеджирования применить небалансовые методы, т.е. использовать валютные производные инструменты – фьючерсы, форварды, опционы или свопы;

*в Асакабанке уровень резервных отчислений существенно снизился в 2023 году по сравнению с 2022 годом;

* в 2023 году сумма резервных отчислений по кредитам существенно увеличилась по сравнению с 2021 годом. Однако, уровень резервных отчислений за этот период значительно снизился. Но в течение анализируемого периода уровень резервных отчислений по кредитам в Узпромстройбанке была существенно выше, чем нормативный уровень данного показателя;

*в Узсаноаткурилишбанке величина открытых валютных позиций в 2021-2023 годах имела тенденцию уменьшению. Уровень открытых валютных позиций по отношению к регулятивному капиталу имел тенденцию снижения в данном периоде;

*результаты анализа показали, что в Асакабанке сумма убытков от валютных операций в 2021-2023 годах имела тенденцию повышения;

*в 2021-2023 годах в объеме конвексионных операций на Республиканской валютной бирже абсолютно высокий удельный вес занимал доллар США.

На наш взгляд, для совершенствования практике управления кредитными и валютными рисками необходимо принять следующие меры:

1. Для совершенствования управления кредитным риском необходимо, во-первых, обеспечить нормативный уровень резервных отчислений, предназначенных для покрытия убытков по кредитам с условием создания резервов только по трем категориям классифицированных кредитов (неудовлетворительные, сомнительные и убыточные кредиты); во-вторых, совершенствовать методике оценки кредитоспособности клиентов с учетом передового зарубежного опыта (опыт банков США и Японии); в-третьих, внедрить в банковскую практику порядок оценки кредитного риска валютных инвестиционных кредитов в зависимости от уровня суверенного кредитного рейтинга заёмщика.

2. Для совершенствования управления валютным риском необходимо, во-первых, диверсифицировать валютных резервов коммерческих банков и их клиентов; во-вторых, повысить роль валютных опционов и валютных фьючерсов в регулировании открытых валютных позиций банков; в- третьих, внедрить в практике управления валютными рисками инструментов хеджирования валютных рисков.

В настоящее время, в мировой практике применяются две группы инструментов хеджирования валютных рисков:

* биржевые инструменты хеджирования (опционы, фьючерсы);

* внебиржевые инструменты хеджирования (форвардные контракты, свопы).

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5992 ОТ 12 МАЯ 2020 ГОДА «о Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы»//Национальная база данных законодательства, 13.05.2020 г., № 06/20/5992/0581; 18.10.2021 г., № 06/21/6325/0972, 30.12.2021 г., № 06/21/42/1224, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.06.2022 г., № 06/22/152/0507; 27.04.2023 г., № 06/23/62/0232; 07.07.2023 г.,

№ 06/23/108/0460; 13.07.2023 г., № 06/23/109/0469; 25.05.2024 г., № 06/24/80/0364; 28.12.2024 г., № 06/24/227/1089.

2. Mian A., Rao K., Sufi A. Household Balance Sheets, Consumption, and the Economic Slump//Quarterly Journal of Economics. – 2013. – 128(4). – pp. 1687 - 1726.
3. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 485 - 486.
4. Ибодуллаев Ш.Т. Тижорат банкларининг инвестицион жозибадорлигини таъминлаш йўллари. И.ф.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2023
5. Алимардонов И.М. Кичик бизнес субъектларини кредитлашнинг услубий ва амалий асосларини такомиллаштириш. И.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2018 – 61 б.
6. Backlund H. Currency risks and currency risk management. – Business Economics and Tourism, 2011. – P. 17.
7. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 807.
8. Красавина Л.Н. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях России в условиях глобальных вызовов//Банковское дело. – Москва, 2013. – №10. – С. 25.
9. Basel Committee on banking supervision. International convergence of capital measurement and capital standards. Basel-II, 2006. <http://www.bis.org/publications>.
10. Assessing Global Macro-Credit Risks// SPGlobal.com/ratings.
11. Singh D. Banking regulation of UK and US financial markets. Ash gate Publishing, Ltd., 2007, P. 31–33.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2025

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

